

◦QΛΘΞ ◦Γ✱✱ζ◦I

ΞΧ◦ ◦Θ◦ζΟ◦Ο ζ◦I∑I ΓΞ ++ΞIΞI “◦ΓΓ◦Θ I
+X◦ΓΓΞ”. ΧΞΘ ϞϞ◦✱+ I +Λ◦IΣΠΞI
Γ✱◦Ο◦ζIΞI Χ +I◦ΓΓ◦. ΣI∑I. ΧΞΘ ◦Θ◦ζΘ
◦ΓϞϞ◦✱ ΣIΘ◦I ◦ϞϞ^Ϟ ΞΓϞϞΞ ◦ΓIΞI Λ
◦✱I∑IΞI. +I∑I. Χ Π◦ΓΓ◦Θ IΘ +◦I◦ I ΞΓϞϞΞ
◦ΓIΞI. ◦ΟΞΓΓ◦I ◦ΧΓΓ◦E ◦Λ +◦Γ◦Λ◦ζ+
+ΞΓ✱IΞ+ ΞΘϞ◦I Χ∑I ◦ϞϞ◦E I ζΞΛΧI
ΞϞ^ϞΓ◦I Λ ◦IΧΓΞΟΘ ΞΧ✱ΞI Λ ◦✱I∑IΞI Θ
Π◦I◦ΠI Λ ΞϞ^ϞI◦I ΧΧ◦+IΞI.

ΞΧ◦ ◦QΛΘΞ ◦Γ✱✱✱ζ◦I ◦✱Λ◦Ϟ I ΘΘ◦
ΛΓ◦Λ ΞΓΞI ΞΧ ◦ΛϞ◦Ο I +Π◦ΟΞ Ξ
ΞΓΘΘ◦Ο+. ΛΛ◦Π ◦Γ◦Ο I ∑Q◦IΘ◦, ◦Ο
◦Θ ++ΞIΞI “QQζ◦E ◦ΘΟΛ◦Θ”.